

doi:10.5281/zenodo.18163051

ANALYSE DES EMPRUNTS DANS LA TRADUCTION DE *PURPLE HIBISCUS* EN *HIBISCUS POUPRES D'ADICHIE*

¹EGWALUSOR, Rachael & Prof. (Mrs). Rita O.MEBITAGHAN²

¹Department of Arts,
School of General Studies,
Delta State Polytechnic, Otefe-Oghara, Nigeria
rachaelegwalusor@gmail.com

²Department of Languages and Linguistics,
Delta State University, Abraka, Nigeria
romebitagha@delsu.edu

Résumé

Les nuances linguistiques souvent conceptualisés comme des variations subtiles se manifeste dans le choix des mots dans un texte littéraire. L'*hibiscus pourpre* traduit de *Purple Hibiscus*. Les études précédents encre sur, les erreurs de la traduction littéraire, le rôle du traducteur et la traductrice ainsi que les éléments culturels. Néanmoins, il y avait moins d'emphasis sur les éléments empruntés tels que le pidgin et igbo examinés cette étude. La conception d'étude adoptée est interprétative. La théorie de l'étrangéisation et de la domestication de Venuti aussi que la théorie de skopos de Reiss et Vermeer pour interprétation des données tirés du texte. L'étude souligne l'importance d'équilibrer fidélité culturelle et accessibilité dans la traduction en permettant la préservation des éléments culturelles identitaires du texte source avec la mise en place de l'étrangéisation. Elle souligne également la difficulté de rendre les registres oraux tout en conservant le sens dans la traduction des idiomes et des expressions familiales. Les emprunts et les expressions culturelles facilitent la transmission culturelle. Néanmoins, leur usage pose des défis et nécessite des stratégies adaptées. De plus, avec la théorie de skopos il y avait en remarque le maintien de l'authenticité du texte source dans l'original comme démontre dans la traduction « Gudu morni » par « Bonjour, là ». Cela permet de maintenir une authenticité tout en étant compréhensible. Ainsi, l'étude préconise la nécessité d'un équilibre entre fidélité culturelle et lisibilité dans la traduction littéraire.

Mots-clés: Emprunts, Identité culturelle, Langue igbo, Nuances linguistiques, Pidgin nigérian

ABSTRACT

Linguistic nuances, often conceptualized as subtle variations, manifest in the choice of words in a literary text, including *L'Hibiscus pourpre*, translated from *Purple Hibiscus*. Previous studies have mainly focused on literary translation errors, the role of the translator, and cultural elements, with less emphasis on borrowed elements such as Pidgin and Igbo, which this study seeks to explore. The research adopts an interpretive approach, drawing on Venuti's theory of foreignisation and domestication, as well as Reiss and Vermeer's Skopos theory, to interpret data drawn from the text. The study reveals the importance of balancing cultural fidelity and accessibility in translation by preserving the source text's cultural identity

elements through the application of foreignisation. It also highlights the difficulty of rendering oral registers while retaining meaning in the translation of idioms and familiar expressions. Borrowed words and cultural expressions play a crucial role in cultural transmission; however, their use presents challenges and requires adapted strategies. Furthermore, through the application of Skopos theory, the study notes the maintenance of the source text's authenticity in the original, as demonstrated in the translation of "Gudu morni" as "Bonjour, là". This allows for preservation of authenticity while remaining comprehensible. Thus, the study emphasises the need for a balance between cultural fidelity and readability in literary translation.

Keywords: Borrowings, Cultural identity, Igbo language, Linguistic nuances, Nigerian Pidgin

Introduction

Les nuances linguistiques dans la traduction sont souvent conceptualisés comme des variations subtiles qui se manifeste dans le choix des mots, des expressions, de la syntaxe ou de la tonalité entre une langue source et une langue cible. Cela de temps en temps constitue un défi majeur pour les traducteurs, particulièrement dans le cadre de la littérature africaine (Lappin-Fortin, 2022). Cela s'ensuit au fait que la richesse linguistique et culturelle des langues africaines, souvent caractérisées par une oralité marquée et une diversité vernaculaire rend le processus de la traduction complexe (Zabus, 2018). Voilà pourquoi les traducteurs doivent aller au-delà de la simple compréhension des mots pour saisir les connotations culturelles et contextuelles qui enrichissent le texte original. Alors, grâce aux subtilités lexicales et stylistiques, notamment la synonymie intra-linguistique ou les concepts liés à des structures familiales étendues, une interprétation nuancée est nécessitée pour la préservation de l'authenticité et de la spécificité culturelle des œuvres dans la langue cible, comme le cas de la traduction de *Purple hibiscus* en français comme *Purple Hibiscus* (2003).

Les nuances linguistiques sont nombreuses dans la traduction des romans africains. Elles apparaissent surtout lorsque le texte contient des couleurs locales. La traduction devient encore plus complexe avec des termes culturellement marqués, comme les noms de plantes médicinales, les pratiques rituelles ou les objets traditionnels. Selon Sabban (2016), les jeux de mots et les expressions idiomatiques constituent un autre défi majeur. Ils sont profondément liés aux langues et aux cultures africaines. Ces formes stylistiques créent des effets poétiques, humoristiques ou satiriques. Leur traduction demande alors des stratégies créatives, comme l'adaptation ou la transcréation, pour conserver leur force dans la langue cible.

En poussant plus loin, Ljepavić, (2021) est de l'avis que les nuances linguistiques posent encore des problèmes auprès des traducteurs. Khaoula & Nada, (2023) affirment que les éléments culturels intrinsèques qui sont essentiels à la transmission de la signification symbolique et contextuelle, risquent de perdre leur impact lors de la traduction si celle-ci privilégie une approche trop littérale ou ethnocentrique. Ainsi, il se pourrait qu'une traduction trop générique ou imprécise risque d'homogénéiser le texte, d'effacer sa spécificité culturelle ou de trahir l'intention de l'auteur. Grâce à une démarche documentaire rigoureuse, à la mobilisation d'expertises spécialisées et à une connaissance approfondie des deux langues et cultures en présence, les traducteurs peuvent surmonter ces défis et participer à la circulation de la richesse littéraire africaine. Dans cette perspective, la présente étude analyse la manière dont la traductrice de *L'Hibiscus Pourpre* s'inscrit dans ces dynamiques traductives, en produisant une version à la fois fidèle à la langue source et pleinement intelligible pour les lecteurs de la langue cible.

Le texte d'Adichie, *Purple Hibiscus* traduit comme l'*Hibiscus Pourpre* a été un objet de critiques lors de la parution du texte et sa traduction en français. Avec emphase sur les nuances culturelles, Karthiga et al., (2022) en explorant l'interaction complexe entre la culture, la tradition et la religion dans les pays du tiers monde. Ils soulignent comment la colonisation a influencé les croyances culturelles et les structures sociales dans ces régions, ouvrant la voie au trans-culturalisme et aux études interculturelles. En revanche, Sandwith (2016) examine *Purple Hibiscus* en se concentrant sur les nombreuses références corporelles du roman. Allant plus loin, Wallace (2012) discute *L'Hibiscus Pourpre* en tant que texte

postcolonial, offrant une critique des violences associées à la religion chrétienne, au colonialisme et à la domination patriarcale.

En ce qui concerne la critique de la hiérarchie de la société nigériane, surtout sur le plant thématique, Stobie (2010) met en lumière l'exploration d'Adichie sur la foi dans les sphères personnelles et sociétales. Il souligne que l'auteure critique l'autorité patriarcale et l'intolérance prédominantes dans les institutions familiales, religieuses, éducatives et gouvernementales. L'étude préconise une réforme à travers la promotion de valeurs telles que le respect, la tolérance, le pardon et l'hybridité comme alternatives à l'absolutisme rigide. Le travail présente alors une perspective progressive sur la religion, la spiritualité, la culture et les rôles de genre, remettant en question la notion du patriarche infaillible en défendant des qualités traditionnellement associées à la féminité. Le travail conclut en soulignant que *pourple hibiscus* offre des thèmes de rédemption et d'optimisme, suggérant des possibilités de changement positif et de renouveau au milieu de l'adversité lors de sa contribution à la littérature existante en mettant en avant la représentation nuancée d'Adichie sur la foi, les dynamiques de genre et les structures sociétales.

Il y en existe aussi des enquêtes sur la traduction du roman avec le but de met en jeu les propriétés traductologique de la version traduite. Epundu et Obidiegwu (2019) analysent la traduction de *Purple Hibiscus* en français afin d'identifier les raisons des défis de traduction et de proposer des solutions pour l'amélioration. Avec une méthodologie qui englobe une approche basée sur l'interprétation de Jean Delisle pour examiner la fidélité et l'infidélité de la version traduite, le travail révèle que malgré le fait qu'il existe une démonstration de la maîtrise des deux langues par la traductrice, il y en a toujours des lacunes dans la transmission efficace de certaines nuances linguistiques et extralinguistiques.

De plus, en investiguant la traduction d'*Hibiscus Pourpre*, Asadu et Awa (2019) mettent en évidence des erreurs de la traduction littérales et des modifications sémantiques inappropriées. Avec l'application des sept procédés techniques de la stylistique comparée de Vinay et Darbelnet, les critiques soulignent des fautes sémantico-linguistiques qui altèrent le sens original du texte. Ces erreurs incluent des traductions trop littérales qui ne respectent pas les nuances culturelles et linguistiques du texte source, ainsi que des modifications sémantiques qui dénaturent le propos de l'auteur. Répondant à ces observation, Asadu et Awa (op.cit) proposent des solutions concrètes pour les améliorer, insistant sur l'importance de la fidélité et de la précision pour conserver l'intégrité des œuvres littéraires. Alors, ils mettent en avant des stratégies visant à surmonter les défis posés par les éléments intraduisibles, soulignant l'importance de la sensibilité culturelle et linguistique dans le processus de traduction. Pareillement, Mebitaghan (2013), en examinant la traduction de *Purple Hibiscus* aborde le rôle du traducteur comme médiateur culturel dans un contexte postcolonial. En s'appuyant sur les études de traduction postcoloniales et la théorie des études descriptives de la traduction (DTS) de Toury, l'analyse se concentre sur les éléments culturels spécifiques du texte original et leur traduction. La critique souligne que les normes sociales chez les Igbo, exprimées en anglais et en igbo dans le texte source, sont transposées dans le texte cible. Cela met en évidence les défis et les solutions de la médiation culturelle. Cette étude pousse l'investigation de la traduction de *l'Hibiscus Pourpre* avec emphase sur les emprunts pidgins et igbos véritablement employés dans le texte source.

La méthodologie et la cadre théorique

La conception de la recherche repose sur une approche interprétative. Cette approche privilégie l'analyse subjective et contextuelle des textes plutôt qu'une simple quantification des données linguistiques. Cela permet d'explorer en profondeur les nuances de la traduction littéraire, en tenant compte des choix effectués par la traductrice et de leurs implications culturelles et stylistiques. La théorie de l'étrangéisation et la domestication ainsi que la théorie de skopos sont adaptées. Pym (2024) explique que la théorie de l'étrangéisation et de la domestication constitue des concepts indispensables qui guide la prise de décision des traducteurs pendant la tâche traductrice. L'étrangéisation de Venuti (1995) a comme but la préservation de la richesse stylistique et la spécificité de la culture du texte source. Tomasella (2018) souligne qu'elle offre en même temps la perspective authentique du texte source dans la traduction avec la langue source. La domestication à son tour vise à rendre un texte traduite plus fluide et accessible

aux lecteurs de la langue cible. Cela implique la présentation du texte traduite d'une manière qui communique que le travail de rédaction a été faite originellement dans la langue cible en promouvoir la fluidité et la transparence dans la présentation. Donc, la mise en place de la théorie de l'étrangéisation dans cette étude ancre sur des aspects clés. Cela se manifeste avec les emprunts pidgin et igbo examinés et analysés.

La théorie skopostéologique développée dans les années 1970 par Katherina Reisse et Hans Vermeer représente une approche révolutionnaire dans la discipline traductologie. La théorie place la fonction d'un texte au centre du processus de la traduction (Reiss & Vermeer, 1984)., cette théorie tenant compte le public cible, le contexte culturel et le but communicatif d'un texte, mettant en lumière alors l'évaluation plus nuancée de la qualité d'une traduction. Dans ce contexte la traductrice ne doit pas se contenter de reproduire fidèlement le sens littéral du texte source, mais doit s'attacher à créer un texte cible qui remplisse une fonction équivalente dans la culture cible (Vermeer, 2004). En tant que théorie employée sur les textes littéraires, son application exige la création des expériences similaires aux lecteurs du texte source comme celles prises par des lecteurs du texte cible (Chesterman, 1997). Autrement dit, il s'agit de recréer dans le texte d'arrivée l'expérience transmise par le texte de départ.

Analyse des nuances linguistiques dans la traduction d'*Hibiscus Pourpre*

Dans l'*Hibiscus poupre*, on témoigne de l'emploi de l'emprunt et des mots igbo et le pidgin. Les emprunts englobent des salutations et des expressions de politesse, les termes alimentaires et culinaires, les termes de famille et de parenté, les expressions religieuses et spirituelles, les pratiques et les concepts culturels, les interjections, et puis la danse et la performance comme résumé dans la table ci-dessous

Table I : Les emprunts dans *hibiscus poupre*

S/N	<i>Purple hibiscus</i>	<i>Hibiscus poupre</i>
1.	Nne ngwa ; biko (16)	Nne ngwa ; biko (10)
2.	l' <i>atilogu</i> (17)	l' <i>atilogu</i> (11)
3.	<i>Ke kwanu</i> ? (19)	<i>Ke kwanu</i> ? (12)
4.	Lunch was fufu and onugbu soup (19)	Pour le déjeuner, il y avait du <i>foufou</i> et de la sauce d' <i>onugbu</i> (13)
5.	<i>gbo</i> ?; <i>Mba</i> , (21)	<i>gbo</i> ?; <i>Mba</i> , (14)
6.	<i>O zugo</i> ; <i>kpa</i> (23)	<i>O zugo</i> ; <i>kpa</i> (15)
7.	<i>Nne</i> , <i>Umunna</i> (28)	<i>Nne</i> , <i>Umunna</i> (18)
8.	<i>Anara</i> (29)	<i>Anara</i> (20)
9.	<i>Bunie ya enu...</i> (36)	<i>Bunie ya enu...</i> (25)
10.	<i>ngwo-ngwo</i> ; <i>ochiri</i> (40)	<i>ngwo-ngwo</i> ; <i>ochiri</i> (27)
11.	<i>Umu m</i> ; <i>nno</i> ; <i>nne</i> (43)	<i>Umu m</i> ; <i>nno</i> ; <i>nne</i> (30)
12.	<i>O me mma</i> , <i>Chineke</i> , <i>o me mma...</i> (47)	<i>O me mma</i> , <i>Chineke</i> , <i>o me mma...</i> (32)
13.	<i>Akamu</i> (49)	<i>Akamu</i> (33)
14.	<i>Mba</i> (50)	<i>Mba</i> (35)
15.	<i>isi owu</i> ; <i>shuku</i> (58)	<i>isi owu</i> ; <i>shuku</i> (41)
16.	<i>Okporoko</i> ; <i>garri</i> ; l' <i>opka</i> ; l' <i>agidi</i> (62)	<i>Okporoko</i> ; <i>garri</i> ; l' <i>opka</i> ; l' <i>agidi</i> (44)
17.	<i>Nno nu ! Nno nu !</i> , <i>Omelora</i> ; <i>Kedu nu</i> ? (63)	<i>Nno nu ! Nno nu !</i> , <i>Omelora</i> ; <i>Kedu nu</i> ? (45)
18.	<i>Ogbunambala</i> (68)	<i>Ogbunambala</i> (49)
19.	<i>Chi</i> (69)	<i>Chi</i> (50)
20.	<i>Neke ! Neke ! Neke !</i> ; <i>agbogho</i> (72)	<i>Neke ! Neke ! Neke !</i> ; <i>agbogho</i> (52)
21.	<i>Ezi okwu</i> ? (74)	<i>Ezi okwu</i> ? (53)
22.	<i>Ifukwa gi !</i> (78)	<i>Ifukwa gi !</i> (57)
23.	<i>Nwunye m</i> ; <i>okwia</i> ? (80)	<i>Nwunye m</i> ; <i>okwia</i> ? (59)
24.	<i>igba krismas</i> , (85)	<i>igba krismas</i> (62)
25.	<i>Ka m bunie afa gi enu...</i> (133)	<i>Ka m bunie afa gi enu...</i> (99)

26.	<i>Igasikwa ! (170)</i>	<i>Igasikwa ! (127)</i>
27.	<i>Ekene nke udo – ezibo nwanne m nye m aka gi. (246)</i>	<i>Ekene nke udo – ezibo nwanne m nye m aka gi. (186)</i>
28.	<i>nwanne m nwanyi (257)</i>	<i>nwanne m nwanyi (196)</i>
29.	<i>Abum onye n’uwa, onye ka m bu n’uwa (280)</i>	<i>Abum onye n’uwa, onye ka m bu n’uwa (210)</i>
30.	<i>Hei, Chi m o ! Nwunye m ! Hei ! (290)</i>	<i>Hei, Chi m o ! Nwunye m ! Hei ! (218)</i>

En ce qui concerne les salutations et les phrases qui expriment la politesse, on a « Ke kwanu ? », « Nno », « Nno nu ! Nno nu ! », « Kedu nu ? » et « Hei, Chi m o ! Hei », respectivement dans la table ci-dessus. L’emprunt de « Ke kwanu? » au lieu de l’équivalence « Comment ça va? » souligne l’adoption de l’étrangéisation. La salutation est employée dans le contexte familial, c’est-à-dire avec des contacts proches tels que les amis et les membres d’une même famille, pour évoquer la familiarité et la proximité culturelle. Ainsi, l’emploi du terme aide à la préservation du contexte igbo du texte source, permettant au lecteur de reconnaître sa provenance culturelle distincte.

Pour la salutation « Nno », qui signifie « bienvenue », le terme est employé pour accueillir d’une façon chaleureuse ceux qui viennent d’arriver avec un ton chargé d’émotion. L’emploi du terme igbo est favorisé dans ce contexte par la traductrice malgré le fait qu’il existe une manière de rendre le message dans la langue cible devant les lecteurs du texte cible. L’emploi du terme « Nno » dans sa forme originale, fait promouvoir l’hospitalité spécifique de la culture igbo. De la même manière, on a la variante de ‘Nno’ avec la mise en place de la « Nno nu! Nno nu! » par la traductrice. La traduction littérale de cette salutation en français peut être rendue comme « Bienvenue à tous ! ». Néanmoins, on remarque que l’emploi de l’équivalence en français risque la perte de l’effet rythmique et de l’insistance expressive chez les Igbo. La traductrice favorise, dans ce contexte, l’immersion des lecteurs de texte cible dans la culture igbo en gardant le mot original, rendant le texte étrange selon le contexte.

Une autre manière de saluer très répandue chez les Igbo est mise en jeu avec l’emploi de l’expression « Kedu nu ? ». Cela pourrait être traduit comme « Comment ça va ? » ou « Comment allez-vous ? » littéralement, et grâce à l’ajout de « nu » qui montre une forme de respect ou d’adresse collective comme le « vous » en français. Cette expression nous montre la marque de respect dans la culture igbo, une réalité partagée avec le français. Cette technique de l’étrangéisation ne rend seulement le texte étrange, mais révèle la similitude entre les deux langues. Donc, la traductrice amène les lecteurs du texte cible à une réalité linguistique à travers un échange interlinguistique avec la conservation du mot igbo.

Pour l’expression « Hei, Chi m o! Hei », qui pourrait être traduite comme « Oh, mon Dieu! » ou « Mon Dieu! », l’étrangéisation est employée par la traductrice pour souligner la cosmologie igbo, surtout en ce qui concerne la référence à Dieu. Cette expression met en œuvre une émotion intense, souvent la surprise ou le désespoir. En gardant cette expression igbo, la traductrice essaie de capturer la nuance spirituelle avec « Chi m », une réalité capable d’être perdue lors de la traduction avec l’équivalence française. Ainsi, la conservation du terme assure la préservation du contexte original avec la mise en place d’une expérience culturelle authentique. Ce terme, ainsi que les autres termes de la salutation examinés ci-dessus, aident à enrichir le texte cible avec la préservation des mots et les expressions du texte source, sensibilisant alors les lecteurs du texte cible avec la diversité linguistique et culturelle du monde narratif.

Par rapport aux termes culinaire et alimentaire, on observe l’usage d’emprunts dans « anara », « akamu », « okporoko », « garri », « opka », « agidi » et « onugbu » dans la phrase « Lunch was fufu and onugbu soup », traduite comme « Pour le déjeuner, il y avait du *foufou* et de la sauce d’*onugbu* » à la table I. L’emploi de ‘anara’, une feuille de légume chez les Igbo, conserve l’unicité culturelle de la source. La traductrice engage les lecteurs du texte cible dans un échange interlinguistique avec la promotion de la cuisine igbo. De même manière, dans l’emprunt de ‘Akamu’, une bouillie fermentée à base de maïs ou de mil, souvent consommée comme petit-déjeuner, la favorisation du terme original dans le texte cible au lieu des équivalences françaises comme « bouillie de maïs » ou « gruau » par la traductrice souligne le but de rendre le texte étrange chez les lecteurs cibles. Le maintien du terme aide à garder la texture du texte

original et encourage un échange interlinguistique. Aussi, la mise en place de “okporoko”, le poisson séché et salé, fait écho à la dimension sonore et identitaire du terme. Avec l'étrangéisation du terme dans ce contexte, la traductrice met en lumière la valeur et l'importance de ce produit dans la gastronomie igbo, tout en suscitant la curiosité du lecteur francophone sur cet aliment spécifique. Il en va de même avec le choix de garder le terme «garri» une semoule obtenue à partir de manioc et « opka », produit à la base de farine de maïs et d'huile de palme. Suivant le fait que ces termes n'ont pas d'équivalence en français, la traductrice, avec le but de conserver le sens, les emploie pour assurer que l'esthétique du texte source est gardé, tout en soulignant la cuisine igbo chez les lecteurs du texte cible dans un échange interlinguistique et interculturel. Cette même réalité se réalise avec la mise en place du terme « agidi », qui est une sorte de pudding de maïs, souvent accompagné de sauces. L'emploi du terme au lieu de l'équivalence dans le texte cible souligne l'étrangéisation et conserve l'essence culturelle du texte source dans le texte cible. Cette représentation des éléments linguistiques dans le texte cible, empruntés du texte source s'accorde avec la position Arhire (2023) qui explique que le transfert interlinguistique de ces variétés linguistiques joue un rôle crucial dans la préservation des informations culturelles et la réflexion sur la dynamique sociale de la communauté locale. Ainsi, le maintien des éléments linguistiques du texte source dans le texte cible sert à assurer la préservation des informations culturelles mettent en jeu par les mots igbo.

Pour le mot « onugbu » employé dans la phrase « Lunch was fufu and onugbu soup », traduit comme « Pour le déjeuner, il y avait du fufou et de la sauce d'onugbu », on remarque que la décision pour l'adaptation du « fufou » pour le terme original « fufu » et la traduction de « onugbu soup » par « sauce d'onugbu » renforce la domestication. Ce choix vise à rendre le texte plus accessible aux lecteurs du texte cible. L'objectif de la traductrice dans ce contexte vise à donner une description claire et compréhensive assurant la préservation de l'authenticité avec l'intégration des termes culinaires et culturels igbo comme souligné Raič (2023) insistant que l'étrangéisation assure la préservation des nuances sémantiques et connotations culturelles. Ainsi, les connotations culturelles du texte source est gardé dans ce contexte.

Une autre manifestation de l'emprunt dans le texte cible se trouve avec la mise en œuvre des termes familial et de parenté comme se trouve avec 'Nne', 'Umunna', 'Nwanne m nwanyi', 'Nwunye m'et 'Umu m'respectivement. Le terme « Nne » fait référence à la mère et porte une signification culturelle que manque la traduction en française. La conservation du terme en accordance avec Raič (2023) vise alors à la préservation de la valeur culturelle et à introduire les lecteurs du texte source à une interaction interlinguistique. Cela joue le rôle de rappel identitaire, soulignant l'importance des relations familiales dans la culture igbo, et oblige le lecteur à interagir avec l'altérité du texte. On observe la même réalité avec l'usage du terme 'Umunna', un terme qui manque une équivalence en français. Le terme, dans le contexte d'usage, souligne les valeurs communautaires propres à la société igbo, souvent absentes dans les cultures occidentales individualistes. Donc, son emploi incarne l'étrangéisation qui facilite un échange interculturel et interlinguistique. Puis, pour le terme 'Nwanne m nwanyi' qui signifie « ma sœur » ou « ma parente féminine », son emploi insiste sur la complexité des relations familiales et sociales dans la culture igbo dont le sens peut être perdu avec une traduction littérale. Avec le choix de l'étrangéisation, on observe que la traductrice ne souligne seulement la richesse de la culture igbo, mais amène les lecteurs du texte cible à une découverte non disponible dans leur culture occidentale.

L'usage de « Nwunye m' », qui peut être traduit en français par « mon épouse », véhicule également des notions de rôle social et de responsabilité au sein de la famille élargie. On observe que la traduction littérale du terme nuit au sens, avec la possibilité de l'affaiblir. C'est la même chose avec « Umu m » traduit comme « mes enfants ». La conservation de ces termes dans le texte cible souligne les valeurs accordées à la famille et à la continuité sociale dans la culture igbo. L'intégration de ces termes familiaux dans le texte cible au lieu de leurs équivalents en français souligne l'étrangéisation avec le but de garder le sens culturel des termes et d'éviter la perte lors de la traduction avec les mots français qui sont incapables de traduire le sens de l'original.

L'emprunt dans le texte cible souligne aussi les termes religieux et des expressions spirituelles, y compris 'O me mma', 'Chineke', 'o me mma...', 'Chi', 'Ekene nke udo – ezibo nwanne m nye m aka gi' et

‘Abum onye n’uwa, onye ka m bu n’uwa’. Le terme « O me mma » pourrait être traduit comme « Il fait du bien » ou « Cela est bon ». L’expression igbo se compose d’une structure verbale simple avec « O » (pronom sujet) et « me mma » (verbe et complément signifiant « faire bien »). La traduction du concept avec l’équivalence française risque de perdre le sens connotatif culturel. Cela conforme à la position de Tomasella (2018) affirmant que l’étrangéisation offre une perspective authentique du texte source et favorise l’interaction culturelle. Ainsi, avec l’étrangéisation, le traducteur assure le maintien du sens original avec la mise en place d’une interaction interlinguistique qui préserve le contexte spirituel original et l’authenticité culturelle. Pour le mot ‘‘Chineke’’ avec une référence à Dieu, l’emploi de « Dieu » risque d’effacer l’identité culturelle liée à « Chineke ». Le choix de l’étrangéisation est donc fait pour conserver l’authenticité avec le respect de la spécificité culturelle igbo en ce qui concerne la conception divine enracinée dans la culture igbo. Cela favorise alors, un dialogue interculturel dans le texte cible. Concernant le dialogue interculturel Mebitaghan (2013) opine que le rôle du traducteur comme médiateur culturel dans un contexte postcolonial. Donc, les normes sociales des Igbo, exprimées en anglais et en igbo dans le texte source, sont transposées dans le texte cible.

Un autre concept de la divinité personnelle avec les Igbo du Nigéria se présente avec l’emploi du terme ‘‘chi’’, un terme qui fait référence à un esprit gardien dans la tradition igbo. Cela incarne la connexion spirituelle d’un individu. En traduisant le mot ‘chi’ en français, le lexique ‘esprit’ ou ‘gardien’ peut servir comme une équivalence. Néanmoins, la traduction du terme en français risque de faire perdre le sens culturel du mot. Avec cet emprunt, le traducteur fait découvrir une réalité spirituelle étrangère. Cela confirme la position de Tomasella (2018) qui remarque que l’étrangéisation à travers l’emprunt comme nous avons dans le contexte de « chi ». De plus, selon la soumission de Chesterman (1997) du point de vue de la théorie de skopos, l’expérience du texte source est reproduire dans le texte cible. Ainsi, cela enrichit le texte cible avec un échange interculturel lors de la préservation de la voix de la culture mise en œuvre dans le texte source.

Les emprunts dans le texte cible englobent aussi les expressions et les interjections. Il y a ‘Biko’, ‘Mba’, ‘Ezi okwu?’, ‘Ifukwa gi!’, ‘Igasikwa!’ et ‘Neke! Neke! Neke!’ parmi d’autres. L’équivalence du mot « Biko » est « s’il te plaît » ou « je t’en prie ». Le terme igbo conserve l’altérité culturelle avec l’étrangéisation mise en jeu et empêche une domestication excessive qui pourrait effacer la particularité de la culture source. C’est la même chose avec l’emploi de ‘mba’, qui peut se traduire par ‘non’ en français. Cet acte de laisser tomber l’équivalence française vise à maintenir l’étrangeté dans le texte cible, une technique qui amène les lecteurs du texte cible à reconnaître l’igbo comme un vecteur culturel unique. Pour le terme « Ezi okwu ? », un mot qui peut être traduit comme « Vraiment ? » ou « Est-ce vrai ? », l’étrangéisation aide, dans ce cas, à maintenir une richesse contextuelle qui serait aplatée par une traduction domestiquée. De même, à travers l’acte de garder ‘Ifukwa gi!’ au lieu de l’équivalence française « Regarde-toi ! » ou « Tu te rends compte ! », on remarque une préservation de l’intention originale dans le texte cible, reflétant aussi l’oralité propre à la culture igbo. Pour le terme « Igasikwa ! », qui signifie « Tu continues ainsi ! » ou « Tu persistes ! », on remarque que la traductrice garde le terme igbo suivant la difficulté de chercher un terme capable de refléter l’intensité et l’impact de l’exclamation dans la culture igbo en français. Ces emprunts mettent en œuvre dans le dessus s’accorde avec la soumission de Vitali (2018) qui résume que l’emprunt aide à maintenir des structures syntaxiques originales pour préserver le rythme et la musicalité du texte source dans le texte cible.

Ces emprunts ajoutent des interactions sociales et ajoute une nuance émotionnelle subtile au dialogue. L’utilisation de mots igbo non traduits ci-dessus dans le texte cible sert alors à préserver les spécificités culturelles et linguistiques, tout en enrichissant l’expérience du lecteur. La mise en jeu des expressions et des mots Igbo souligne la perspective de Boucher (2013) que la richesse narrative et la diversité culturelle de la littérature africaine contemporaine, offrant une expérience unique aux lecteurs internationaux. Puis, le processus de l’enrichissement de l’expérience du lecteur est souligné par Mnakri (2022) comme des défis soulignant que les facteurs linguistiques et culturels qui dans ce contexte sont les mots Igbo empruntés, constituent des défis majeurs. Ainsi, on pourrait souligner que les emprunts issus

d'*Hibiscus pourpre* dans le dessus, ne sont pas de simples ornements de fait qu'ils portent une charge sémantique, culturelle et émotionnelle essentielle au récit.

Table II : Les pidgins Nigérian dans *L'hibiscus pourpre*

S/N	<i>Purple hibiscus</i>	<i>Hibiscus pourpre</i>
1.	“Yes sah! Tank sah! (64)	Oui, m'sieu ! Merci, m'sieu ! » (45)
2.	Gudu morni (66)	Bojour, là (47)
3.	University talk again (83)	Encore des propos d'universitaire (61)
4.	His name was Haruna, he had told Jaja and me a few days before, and in his Hausa-accented English that reversed <i>P</i> and <i>F</i> , he told us that our pather was the best Big Man he had ever seen, the best emfloyer he had ever had. Did we know our pather faid his children's school pees? Did we know our pather had helfed his wipe get the messenger job at the Local Government oppice? We were lucky to have such a pather. (111)	Il s'appelait Haruna, nous avait-il dit à Jaja et à moi quelques jours auparavant, et dans son anglais à l'accent haoussa qui inversait les <i>p</i> et les <i>f</i> , il nous avait raconté que notre fère était le meilleur Homme imfortant qu'il eût jamais vu, le meilleur emfloyeur qu'il eût jamais eu. Savions-nous que notre fère fayait les prais de scolarité de ses enpants ? Savions-nous que notre fère avait aidé son éfouse à obtenir le foste de coursière au bureau du Gouvernement local? Nous avions de la chance d'avoir un fère fareil. (82)
5.	sole administrator must go! All we are saying, he must go! No be so? Na so!" ... "Great Lions and Lionesses! We wan people who dey wear clean underwear, no be so? Abi the Head of State dey wear common underwear, sef, talkless of clean one? No!" (233)	l'administrateur unique. Il porte pas slip, hei ! Dehors, le chef d'État... « Grands Lions, Grandes Lionnes ! Nous voulons gens ils portent slip propre, pas c'est ça ? Abi chef d'État-là est-ce qu'il porte slip ordinaire, pas même façon slip propre ? Non ! » (176)
6.	Did you say he is a <i>fada</i> ? (242)	M'as-tu dit que c'est un <i>abbi</i> ? (183)

La traduction des mots pidgin dans le texte cible est menée avec un mélange d'étrangéisation et de domestication selon le but de la traductrice pendant la tâche de traduction. La traduction de «*Yes sah! Tank sah!* » en «*Oui, m'sieu! Merci, m'sieu!* » reflète un enjeu linguistique et culturel. Dans le texte source «*Yes sah! Tank sah!* » on remarque une contraction phonétique qui reflète une oralité. La traduction avec «*Oui, m'sieu!* » «*Merci, m'sieu!* », adopte un registre familier à ceux de la langue source ou cible. L'emploi de «*m'sieu* » suggère une reproduction de l'oralité mise en œuvre dans le texte source. Cette traduction est réalisée avec le principe de la domestication. Cela affirme la soumission de Abifarin (2017) qui explique dans son enquête sur «*influence of culture and economy on translated globacom advertisements in nigerian pidgin into french in benin republic* » que la traduction de pidgin, en tant qu'une langue riche des nuances culturelles et de ses expressions familières qui n'ont pas d'équivalents directs en français standard, exige la prise en compte du contexte de la langue cible pour assurer une traduction équivalente. Ainsi, dans le contexte des exemples ci-dessus, on remarque que la traductrice privilégie une compréhension auprès des lecteurs francophones avec cette approche qui risque d'effacer l'héritage historique et sociolinguistique inhérent à l'original. En s'appuyant sur la théorie de Skopos, on observe que le but de cette traduction est d'assurer la transmission du message et de promouvoir l'accessibilité auprès des lecteurs cibles. On témoigne la même stratégie avec la traduction de "*Gudu morni*" par "*Bonjour, là*". La mise en place de «*là* » reflète une volonté d'intégrer des éléments culturels propres au français, tout en maintenant une certaine fluidité dans la langue cible. Cette traduction met en avant l'origine étrangère de l'expression et pourrait être interprétée comme un choix visant à préserver une authenticité culturelle ou un caractère distinctif. Avec la perspective de la théorie de Skopos, on pourrait souligner que la priorité est de rendre le texte compréhensible et fluide pour les lecteurs cibles.

La traduction du cinquième exemple illustre des choix linguistiques et culturels significatifs. Des expressions comme « *no be so ?* » et « *na so !* » sont adaptées en français par « *pas c'est ça ?* » et « *pas de même façon* ». Cela tente de capturer le registre oral et familier tout en rendant le sens du texte source accessible au lectorat cible. Néanmoins, on remarque la perte de l'authenticité culturelle liée au pidgin dans la domestication qu'effectue la traductrice. Pareillement, l'emploi de mots comme « *slip* » (qui conserve son sens d'underwear dans un registre populaire) et l'emploi de structures syntaxiques non-standard, telles que « *il porte pas slip, hei!* », traduisent une tentative de maintenir l'effet d'oralité et de spontanéité du texte source. Cela incarne une étrangéisation. En s'appuyant sur la théorie de Skopos, on pourrait signaler à ce niveau que le but du traducteur est la préservation et la reproduction de l'humour, de la critique sociale et du langage populaire dans le texte original. Cela affirme la postulation de Reiss et Vermeer (1984) qui soulignent que le but de la traduction avec la mise en place de la théorie de skopos est centré sur la fonction du texte plutôt que l'équivalence littérale. Ainsi, avec les interjections comme « *hei!* » et les répétitions emphatiques, l'impact émotionnel et le ton sarcastique du discours ont été transmis par la traductrice.

La traduction de "University talk again" par "Encore des propos d'universitaire" présente un ton informel et une structure concise qui évoquent une conversation ou une expression commune. La traduction française, "Encore des propos d'universitaire," privilégie une structure plus formelle et plus développée, ce qui peut être interprété comme une approche de domestication. Ce choix vise à rendre la phrase plus naturelle pour les lecteurs du texte cible. La traduction réduit potentiellement l'impact culturel ou stylistique spécifique du texte source, effaçant ainsi l'étrangeté qui pourrait marquer le texte original. Cette représentation confirme la perspective de Nolette (2015) qui explique que l'adaptation culturelle pour rendre le texte accessible. Ainsi, la transformation de "talk" en "propos" et l'ajout du mot "universitaire" renforcent l'aspect sérieux et contextuel du texte cible. De plus, l'ajout de "encore" dans la version française introduit une nuance implicite d'exaspération ou de récurrence, ce qui pourrait refléter une intention de rendre le texte plus expressif pour un public cible. Cette présentation dans le texte cible affirme la position de Gambier (2016) qui souligne que la domestication valorise la fluidité linguistique via des constructions syntaxiques familières. A ce niveau, c'est évident que l'emploi syntaxique du texte cible aide à assurer la fluidité du texte avec les mots introduit en rendant le message plus accessible aux lecteurs cibles dans la manière de dire dans la langue cible.

Conclusion

Cette étude à travers la traduction de *Purple hibiscus* comme *Hibiscus poupre* d'Adichie, aait examine le rôle des emprunts multifacette et essentiel en tant que véhicule pour la transmission des spécificités culturelles et linguistiques du texte source. L'étude souligne que les emprunts permettent de préserver des éléments culturels spécifiques de la langue igbo, enrichissant ainsi le texte cible avec des références culturelles authentiques. Cela se manifeste avec la mise en place des termes comme "Nne ngwa" et "biko" parmi d'autres salutations et des expressions de politesse qui ancrent le récit dans la culture igbo. En conservant ces termes, la traductrice permet aux lecteurs de découvrir et d'apprécier les nuances culturelles qui définissent les interactions sociales dans le texte, contribuant ainsi à une représentation authentique de la vie et culture d;une région nigériane. La mise en avant des emprunts dans ce texte vise alors, à la création d'une forme d'étrangéisation qui pousse les lecteurs à s'interroger sur les significations et les contextes des mots non traduits. Cela incite une exploration plus profonde des réalités culturelles présentées dans le texte en maintenant la fidélité au texte source. Ainsi, l'intégration des mots igbos préserve non seulement le sens littéral, mais aussi les connotations culturelles et émotionnelles qui sont essentielles dans la transmission d'une représentation plus authentique des personnages et du milieu original du texte source, tout en respectant l'intention de l'auteur

Références

- Abifarin, S. K. (2017). Influence of Culture and Economy on Translated Globacom Advertisements in Nigerian Pidgin into French in Bénin Republic (Doctoral dissertation).
- Adichie, C. N. (2003). *Purple Hibiscus*. New York: Algonquin Books
- Adichie, C.N. (2016). *L'Hibiscus pourpre*. Traduit de français par Mona de Pracontal : Gallimard.
- Arhire, M. (2023). Multilingualism in the Romanian translation of C. N. Adichie's *Purple Hibiscus*: Sociolinguistic considerations. *Open Linguistics*, 9(1), 20220255. <https://doi.org/10.1515/opli-2022-0255>
- Asadu, V. C., et Awa, S. (2019). Analyse de la Version Française de *Purple Hibiscus* par Mona De Pracontal. *Journal of Modern European Languages and Literatures*, 12, 76-90
- Boucher, M. H. (2013). Dynamiques spatiales dans la littérature acadienne contemporaine : le cas du roman *Vortex* de Jean Babineau (Thèse du Doctorat, Université du Québec à Montréal). <https://library.archives.canada.ca.17/9/2024>
- Chesterman, A. (2016). *Globalization and translation*. London: Routledge.
- Epundu, A. C., et Obidiegwu, N. V. (2019). L'analyse de La Traduction de *Purple Hibiscus* de Chimamanda Adichie: L'approche Interprétatif En Perspective. *Journal of Modern European Languages and Literatures*, 11, 123-137.
- Gambier, Y. (2016). Traduction et texte: vers un nouveau double paradigme. *Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics*, (7), 175-197.
- Karthiga, K., Jothi, C., et Pandeeswari, D. (2022). A Discourse of Cultural Diffusionism in the writing of Chimamanda Ngozi Adichie's *Purple Hibiscus*. *World Journal of English Language*, 12(2), 141-141.
- Khaoula, B., et Nada, B. (2023). La traduction des termes religieux et légitimes dans le Saint Coran en langue française. Étude comparative (Doctoral dissertation, university center of abdalhafid boussouf-MILA).
- Lappin-Fortin, K. (2022). *La traduction, deuxième édition: Un pont de départ*. Canadian Scholars' Press.
- Ljepavić, D. (2021). La traduction de titres de films: Un défi pour tout traducteur. *Babel*, 67(3), 273-287.
- Mebitaghan, R. O (2013). La place de l'étude ethnographique dans la traduction littéraire. *Revue inter linguistique de littérature et linguistique appliquées (RILLA)*, Vol.1 No.4, Pp, 35-54.
- Mnakri, M. (2022). La visibilité du traducteur et la traduction des référents culturels: traduire «l'Autre», traduire le «Soi» dans la version arabe du roman *Zone* de Mathias Énard (Doctoral dissertation, Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III).
- Nolette, N. (2015). *Jouer la traduction: Théâtre et hétérolinguisme au Canada francophone*. University of Ottawa Press.
- Pym, A. (2024). *Explorations des théories de la traduction*. Tarragone, Espagne : Universitat Rovira Virgili I,
- Raić, A. (2023). L'approche fonctionnelle à la traduction des culturèmes (Doctoral dissertation, University of Zadar. Department of French and Francophone Studies)
- Reiss, K., & Vermeer, H. (1984). *Grundlegung einer funktionalen Übersetzungstheorie*. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783839452899/html?lang=en>
- Sabban, A. (2016). Le traducteur face aux expressions figées. *Manuel de traductologie*, 5, 295.
- Sandwith, C. (2016). Frailties of the Flesh: Observing the Body in Chimamanda Ngozi Adichie's *Purple Hibiscus*. *Research in African Literatures*, 47(1), 95-108. <https://doi.org/10.2979/reseafrite.47.1.95>
- Stobie, C. (2010). Dethroning The Infallible Father: Religion, Patriarchy and Politics in Chimamanda Ngozi Adichie's "Purple Hibiscus." *Literature and Theology*, 24(4), 421-435. <http://www.jstor.org/stable/43664418>
- Tomasella, S. (2018). L'étrangéisation ou le hors-sujet de la catastrophe. *Le Coq-héron*, 233(2), 76-85.
- Venuti, L. (1995). *The translator's invisibility: A study of literary translation*. London: Routledge.

- Vermeer, H. J. (2004). A Skopos Theory of Translation. <https://www.routledge.com/Towards-a-General-Theory-of-Translational-Action-Skopos-Theory-Explained/Reiss-Vermeer/p/book/9781905763955>
- Vitali, I. (2018). Traduire la banlieue : défis et obstacles. *TTR*, 31(1), 193-220.
- Wallace, C. R. (2012). Chimamanda Ngozi Adichie's "Purple Hibiscus" and the Paradoxes of Postcolonial Redemption. *Christianity and Literature*, 61(3), 465–483. <http://www.jstor.org/stable/44315193>
- Zabus, C. (2018). *Le palimpseste africain : indigénisation de la langue dans le roman ouest-africain europhone*. KARTHALA Editions. Références